

Каушанська О. В.*к.мед.н., доцент**кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб***Волошина О. В.****Холоденко Є. А.***студенти**Буковинський державний медичний університет**м. Чернівці, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494722>

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ТА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Kaushanska Olena*PhD, Associate professor**Department of Internal Medicine,**Clinical Pharmacology and Occupational Diseases***Voloshyna Oleksandra****Kholodenko Yelyzaveta***students**Bukovinian State Medical University**Chernivtsi, Ukraine*

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT AND CLINICAL COURSE OF BRONCHIAL ASTHMA

Анотація

Бронхіальна астма (БА) – одна із найпоширеніших хронічних захворювань дихальних шляхів, яка має тенденцію до загострень, спричинених різними екологічними факторами. За останні десятиліття число пацієнтів із астмою значно зростає. Це пов'язано із погіршенням екологічних умов, зокрема, забруднення повітря, зміна клімату та процес урбанізації. В даній статті наведено основні екологічні тригери бронхіальної астми, механізми їхнього впливу на дихальні шляхи та ефективні підходи до лікування та профілактики в умовах постійних екологічних змін.

Abstract

Bronchial asthma (BA) is one of the most common chronic respiratory diseases, which has a tendency to exacerbations caused by various environmental factors. Over the past decades, the number of patients with asthma has increased significantly. This is due to the deterioration of environmental conditions, in particular, air pollution, climate change and the process of urbanization. This article presents the main environmental triggers of bronchial asthma, the mechanisms of their impact on the respiratory tract, and effective approaches to treatment and prevention in conditions of constant environmental changes.

Ключові слова: Бронхіальна астма, екологічні чинники, клімат, забрудненість повітря, урбанізація
Keywords: Bronchial asthma, environmental factors, climate, air pollution, urbanization

1. Вступ

Бронхіальна астма - хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке характеризується генералізованою бронхообструкцією, що може бути частково або повністю зворотною (спонтанно або під дією бронходилататорів), та феноменом гіперреактивності бронхів. (Глобальна стратегія лікування і профілактики бронхіальної астми, GINA, 2002, 2008).

Згідно за даними ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) на астму хворіють близько 300 мільйонів людей у світі і це число продовжує зростати. Серед причин такого зростання все частіше відзначають негативні зміни в екології, особливо в умовах урбанізації, індустріалізації та глобальних кліматичних умов. Встановлено, що забруднення

повітря, вплив пилу, алергенів, температурні коливання, вологість та інші кліматичні чинники часто виступають не тільки як тригери загострень, а й як потенційні фактори розвитку БА.

1. Основні екологічні чинники, що впливають на БА:

- Забруднене повітря. Забруднювачі, такі як пилові частки (PM_{2.5}, PM₁₀), оксиди азоту (NO_x), озон, вуглекислий газ (CO₂), діоксид сірки (SO₂) здатні проникати в органи дихання, спричиняючи оксидативний стрес, чинять цитотоксичну дію на епітелій бронхів, викликають бронхоспазм, підвищують гіперреактивність бронхів та є фактором ризику розвитку запальних процесів в легенях. Забруднення повітря може не лише погіршувати стан людей, які вже мають астму, але й збільшувати ризик

її розвитку у здорових осіб. Особливо небезпечними є міста із високим рівнем автотранспортного руху та промислових викидів, де концентрація шкідливих часток значно перевищує безпечні рівні.

- Алергени як екологічні чинники. Алергени можуть спричиняти запальні реакції в дихальних шляхах, що призводить до загострення симптомів бронхіальної астми. До основних алергенів належать:

1. Пилок рослин. Пилок є одним з найбільш поширених і потужних алергенів. Він потрапляє в дихальні шляхи при вдиханні і може викликати алергічні реакції, такі як нежить, свербіж в очах, чхання, а також астматичні напади. Найбільше він поширюється у весняно-літні місяці, коли більшість рослин активно цвітуть. Особливо небезпечними є пилок дерев (береза, дуб, липа) та трав (злакові, амброзія), які можуть спричинити серйозні алергічні реакції у людей, схильних до астми.

2. Шерсть тварин. Шерсть домашніх тварин, а також їх сеча і слина містять білки, що потрапляють в повітря, коли тварини линяють або при контакті з ними. Це може призводити до загострення астматичних симптомів, таких як задишка та кашель, особливо в осіб, чутливих до цих алергенів.

3. Грибкові спори. Гриби можуть рости в умовах підвищеної вологості, а саме: у ванних кімнатах, підвалах, а також на старих книжках чи дерев'яних конструкціях. Спори можуть потрапляти в організм при вдиханні, що призводить до алергічних реакцій і загострення симптомів астми. Найбільше зростають гриби виду *Aspergillus*, *Penicillium*, а також гриби родів *Cladosporium* і *Alternaria*, які є потужними алергенами.

4. Пилові кліщі. Пилові кліщі мешкають в пилу, що накопичується в домашніх текстильних виробах. Продукти їх життєдіяльності є сильними алергенами, що при вдиханні спричиняють запалення дихальних шляхів.

5. Інші біологічні алергени. Такі мікроорганізми, як бактерії та віруси можуть бути частиною комплексної алергічної реакції, що впливає на розвиток астми, особливо в умовах підвищеного забруднення та вологості. Деякі з цих патогенів сприяють розвитку інфекцій і загострень бронхіальної астми у чутливих осіб.

- Зміна клімату. Зміни клімату, такі як підвищення температури та збільшення рівня вологості, тісно пов'язані з підвищенням частоти алергічних реакцій та погіршенням стану людей з БА. Підвищення температури повітря стимулює цвітіння рослин і збільшення концентрації пилку. Тепліші зимові періоди можуть подовжувати сезон алергенів, а аномальні погодні умови, такі як сильні дощі або високі температури, можуть сприяти утворенню нових типів забруднюючих часток, які негативно впливають на стан пацієнтів з астмою. Сильні вітри також сприяють поширенню пилку на великі відстані, що збільшує ймовірність контакту пацієнтів з алергенами навіть у регіонах, де вони зазвичай не присутні.

- Урбанізація і її вплив на астму. Процес урбанізації призводить до збільшення кількості населення в містах, що збільшує навантаження на інфраструктуру, зокрема на транспорт і промисловість. Ці фактори сприяють збільшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що має негативний вплив на стан здоров'я людей в цілому. Більшість людей з бронхіальною астмою проживають саме в урбанізованих районах, де є високий рівень забруднення повітря.

2. Профілактика та лікування бронхіальної астми в умовах екологічних змін.

Сучасні екологічні виклики потребують адаптації як профілактичних заходів, так і стратегій лікування бронхіальної астми. Основною метою залишається мінімізація впливу шкідливих чинників довкілля, контроль симптомів та запобігання загостренням захворювання.

Профілактичні заходи включають уникнення відомих тригерів, поліпшення якості повітря в житлових приміщеннях, регулярне вологе прибирання у приміщенні для зменшення концентрації пилових кліщів і спор грибів, встановлення систем фільтрації повітря. Особливу увагу слід приділяти контролю рівня вологості повітря в приміщеннях, оскільки надлишкова вологість сприяє розвитку цвілі, а сухість повітря подразнює слизові оболонки дихальних шляхів.

Важливо також уникати активного та пасивного куріння, перебування поблизу промислових зон із високим рівнем забруднення, тривалого перебування на вулиці під час пікової концентрації пилку або озону.

Стратегії медикаментозного лікування астми мають бути персоналізованими та адаптованими до екологічних умов. Основними препаратами залишаються інгаляційні глюкокортикостероїди (базова терапія запалення), бета-2-агоністи короткої та тривалої дії для зняття бронхоспазму, а також антилейкотрієнові препарати. Для пацієнтів із тяжким перебігом астми застосовуються біологічні препарати, що націлені на певні ланки імунної відповіді.

Сучасні рекомендації підкреслюють важливість вакцинації проти грипу та пневмококової інфекції, адже респіраторні інфекції можуть суттєво ускладнити перебіг астми.

Освіта пацієнтів щодо самостійного моніторингу симптомів, правильного користування інгаляторами, складання індивідуальних планів дій при загостренні астми є важливим компонентом у забезпеченні контролю захворювання в умовах постійних змін навколишнього середовища.

Таким чином, профілактика та лікування бронхіальної астми повинні враховувати екологічні аспекти для зниження впливу несприятливих факторів та досягнення оптимального рівня контролю хвороби.

Висновки:

Бронхіальна астма значною мірою залежить від екологічних чинників, таких як забруднення повітря, алергени та зміни клімату. Забруднювачі повітря і алергени, зокрема пилок рослин, шерсть тварин і грибкові спори, спричиняють загострення

симптомів бронхіальної астми, посилюючи запалення та підвищену чутливість бронхів. Зміни клімату, такі як підвищення температури і вологості, подовжують сезон алергенів і сприяють утворенню нових забруднюючих часток, що також погіршують стан пацієнтів.

Профілактика бронхіальної астми має зосереджуватися на мінімізації впливу екологічних тригерів. Це включає покращення якості повітря в приміщеннях через регулярне прибирання, використання систем фільтрації та контролювання вологості для запобігання розвитку грибків і пилових кліщів. Важливо також уникати контакту з основними алергенами, зокрема пилком, шерстю тварин і забрудненнями, а також дотримуватись заходів щодо зниження впливу забрудненого повітря та різких змін клімату.

Отже, інтеграція екологічних аспектів у лікування та профілактику бронхіальної астми є не лише необхідною умовою для досягнення стабільного контролю над захворюванням, але й важливим кроком до забезпечення довгострокового здоров'я пацієнтів у світі, що постійно змінюється.

Список використаних джерел:

1. Беш Л.В., Ласиця Т.С., Беш О.М. Бронхіальна астма в практиці сімейного лікаря. Монографія за редакцією Головка І.М.: 96 ст.
2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 868 від 08.10.2013 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі».
3. Наказ МОЗ України від 23.12.2021 № 2856 "Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей»"

4. Сандул О. І., Величко В. І., Данильчук Г. О., Брашко І. О. Аналіз поширеності і захворюваності на бронхіальну астму та стану атмосферного повітря в Одеському регіоні протягом 2006-2016 років. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - Тернопіль, 2018. - N 2. - С. 97-106

5. Феценко Ю.І., Яшина Л.О., Полянська М.О. та ін. БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРΟΣЛИХ ОСІБ: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ (ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ УГОДИ). Український пульмонологічний журнал. 2013, № 3: 13-19.

6. Banzon TM, Phipatanakul W. Environmental Interventions for Asthma Semin Respir Crit Care Med. 2022 Oct;43(5):720-738.

7. D'Amato G, Chong-Neto HJ, Monge Ortega OP et al. The effects of climate change on respiratory allergy and asthma induced by pollen and mold allergens. Allergy. 2020 Sep;75(9):2219-2228.

8. Luedders J, Poole JA. Influence of rural environmental factors in Asthma. Immunol Allergy Clin North Am. 2022 Nov;42(4):817-830.

9. Miller RL, Grayson MH, Strothman K. Advances in asthma: New understandings of asthma's natural history, risk factors, underlying mechanisms, and clinical management. J Allergy Clin Immunol. 2021 Dec;148(6):1430-1441.

10. Rida J, Bouchriti Y, Ait Haddou M et al. Meteorological factors and climate change impact on asthma: a systematic review of epidemiological evidence. J Asthma. 2024 Dec;61(12):1601-1610.

11. Wang J, Cortes-Ramirez J, Gan T et al. Effects of climate and environmental factors on childhood and adolescent asthma: A systematic review based on spatial and temporal analysis evidence. Sci Total Environ. 2024 Nov 15;951:175863.